

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20699965>

УДК:631.358: 633.511

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТРУБ ПНЕВМОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ХЛОПКОУБОРОЧНЫХ МАШИН

Ганжаев Шорух Азамат угли,
Ачилов Гофуржон Курбонбоевич

Институт механики и сейсмостойкости сооружений им. М.Т. Уразбаева АН
РУз, Ташкент, Узбекистан

E mail: shohruhganjaye399@gmail.com

Аннотация: В статье исследованы параметры гофрированных труб пневмотранспортной системы хлопкоуборочных машин. С использованием программного комплекса Ansys Fluent и экспериментального стенда выполнен анализ распределения скорости, давления и мощности воздушного потока в трубе диаметром 180 мм и длиной 1500 мм при изменении ее положения от 0° до 90°. Сопоставление результатов моделирования и эксперимента показало, что максимальное расхождение не превышает 14,7 %. Полученные результаты могут быть использованы при обосновании рациональных параметров трубопроводов пневмотранспортных систем хлопкоуборочных машин.

Ключевые слова: хлопкоуборочная машина, пневмотранспортная система, гофрированная труба, потеря давления, моделирование Ansys, угол наклона.

Abstract: This article investigates the parameters of corrugated pipes used in the pneumatic transport system of cotton harvesting machines. Using Ansys Fluent software and an experimental test bench, the distribution of airflow velocity, pressure, and power consumption was analyzed in a pipe with a diameter of 180 mm and a length of 1500 mm at inclination angles ranging from 0° to 90°. A comparison of simulation and experimental results showed that the maximum discrepancy did not exceed 14.7%. The obtained results can be used to substantiate the rational parameters of pipelines in pneumatic transport systems of cotton harvesting machines.

Keywords: cotton harvester, pneumatic transport system, corrugated pipe, pressure loss, Ansys modeling, inclination angle.

ВВЕДЕНИЕ

Пневмотранспортная система на хлопкоуборочных машинах играет важную роль в эффективном и качественном сборе хлопка. Конструкция и параметры трансмиссионных трубопроводов системы определяют стабильность воздушного потока и энергопотребление. Известно, что пневмотранспортная система на хлопкоуборочных машинах выполняет функцию передачи собранного в аппаратах урожая хлопка в бункер. По результатам полевых испытаний было отмечено, что конструкция пневмотранспортной системы 2-х рядных хлопкоуборочных машин МХ-1,8 и 4-х рядных МХ-2,4 с полунесвесными вертикальными шпиделем производства АО «Ташкентский завод сельскохозяйственной техники» не может полностью обеспечить полноту сбора урожая при значениях, указанных в соответствии с агротехническими требованиями [1]. На этом этапе стоит отметить, что с учетом того, что урожай хлопка при междурядье 60 см собирается только на хлопкоуборочных машинах с вертикальным шпинделем, повышение технических характеристик этой машины приобретает актуальное значение. Одной из причин неполного выполнения агротехнических требований является высокое аэродинамическое сопротивление в системе при разной длине и сложной геометрической форме трансмиссионных труб пневмотранспортной системы. Поэтому полунесвесные хлопкоуборочные машины, разработка рациональной конструкции пневмотранспортной системы, а также научное обоснование ее параметров являются одним из актуальных вопросов [1, 2].

В нашей стране и в мире ведутся необходимые конструкторские и научно-исследовательские работы по системе воздушного транспорта. Примеры включают АО БМКБ «Агромаш», Ташкентский национальный исследовательский университет инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, Институт механики и сейсмостойкости сооружений им. М.Т. Уразбаева и научно-исследовательский институт механизации сельского

хозяйства. В мире по пневмотранспортным системам проводятся научные исследования в США, Турции, Китае и странах СНГ [1-7].

В хлопкоуборочных машинах система подачи хлопка в бункер (пневмотранспорт) осуществляется за счет процессов всасывания, прогона и выброса воздуха с помощью вентилятора. Вышеуказанные процессы имеют свои преимущества и недостатки. В машине МХ-2,4, представленной на рисунке 1 (а), пневмотранспортная система отличается в основном меньшим энергопотреблением, чем другие. При этом требуется в 1,5-2 раза меньше мощности, чем при пневматическом транспорте приводного типа со сжатым воздухом, и в 2-3 раза меньше мощности, чем при эжекционном (с) типе [1, 3]. Но в этом процессе повреждение семян на 3-4% выше, чем у вышеперечисленных, а загрязнение хлопка в 1,5 раза выше. Особенно сложна конструкция труб, передающих собранный хлопок-сырец из приемной камеры аппарата в вентилятор, и при их изготовлении используется специальное технологическое оборудование. Привод системы эжекционного типа отличается от пневмотранспортной системы тем, что поток выталкиваемого воздуха не транспортируется от приемной камеры аппарата. Он транспортирует только собранный хлопок по трубам в бункер, и для этого требуется большая мощность. Система выброса использовалась во всех моделях хлопкоуборочных машин John Deere и Case, производимых в то время [1, 4].

а)

б)

в)

Рисунок 1. Хлопкоуборочные машины, оснащенные пневмотранспортной системой различной конструкции: а) *полуприцепной хлопкоуборочный комбайн*

МХ-2,4, оснащенный пневмотранспортной системой всасывающего типа; б) хлопкоуборочная машина ХВН-1,2 а, оснащенная пневмотранспортной системой нагнетательного типа со сжатым воздухом; с) комбайн John Deere СР690 с пневмотранспортной системой нагнетательного типа

Весьма важна роль приемной камеры аппарата в уменьшении загрязнения собранного хлопка особая. В этом направлении А. Йўлдашев и Д. Кулдошев создали его новые конструкции и обнаружили его эффективность в экспериментах [2, 6]. Тем не менее, также ведутся научные исследования по уменьшению повреждений, вызванных ударами, путем изготовления лопасти вентилятора из композитного материала и поворота впускного отверстия вентилятора под определенным углом [1, 2, 4-6]. При этом актуальным остается проведение научных исследований на трубопроводах передатчиков хлопкоуборочных машин МХ-1,8 и МХ-2,4 полуподвесного типа.

Факт повреждения семян при изгибах жесткой металлической трубы был изучен в опытах Д. М. Шполянским [7]. Он обнаружил, что общее повреждение в трубе составляет 0,1-0,2%. Эти трубы не только наносят дополнительный ущерб семенам, но и создают трудности при монтаже в системе из-за их чрезмерной массы и материала, который тверже семян. В статье рекомендуется устанавливать гофрированные трубы, изготовленные из полиэтилена, снижающие повреждения семян хлопка, и которые по сравнению с жестяными трубами почти в 8 раз легче по массе и относительно просты в установке из-за их гибкости [1-3].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.

На основании анализа литературы и результатов исследований [1-6] на станки МХ-1,8 ГВ и МХ-2,4 были установлены гофрированные трубы \varnothing 180 мм (см. рис.2), машины прошли государственные испытания. Использование этой трубы в пневмотранспортной системе хлопкоуборочной машины требует исследования аэродинамических процессов в ней: изменения давления и скорости воздуха.

Рисунок 2. Гофрированная труба

Диаметр и форма трубы являются основными параметрами при обеспечении заданного расхода воздуха. Таким образом, целью нашего исследования было определение параметров конвейера с помощью моделирования, аналитических расчетов и экспериментальных тестов в программном обеспечении Ansys.

Исследования воздушного потока и потерь давления [8, 9] показали важность диаметра трубы, материала и углов изгиба. Информации о свойствах потока в гофрированных трубах представлены в работе [10]. Однако исследования по анализу этих параметров в условиях, характерных для хлопкоуборочных машин, недостаточны.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В статье использовались 3 различных метода исследования. Они состоят из:

1. Аналитический анализ. Приведены аналитические формулы, используемые для расчета потерь давления (например, закон Гагена-Пуазея и формулы для местных сопротивлений). Кратко объясняется процесс теоретического расчета для каждого угла наклона.

2. Компьютерное моделирование (Ansys). В программе Ansys описывается геометрия создаваемой модели (размеры гофрированной трубы, радиус и углы изгиба), параметры вычислительной сети (количество элементов и типов) и

применяемые граничные условия (расход или расход воздуха, давление на входе и выходе).

3. Эксперименты проводились в лабораторных условиях [2] центробежный вентилятор низкого давления, представленный в работе, путем изменения частоты тока, подаваемого на двигатель оп гофрированной трубе, параметры которой были отмечены выше.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Потери давления при движении воздушного потока по трубам вызваны двумя основными факторами. Первый - это трение по длине (основная потеря давления). Это происходит в результате взаимодействия жидкости (в нашем случае воздуха) со стенками трубы. Для ламинарного потока эта потеря определяется законом Гагена-Пуазея [12-14]. Однако в турбулентном потоке учитываются такие факторы, как число Рейнольдса и турбулентность трубы [12-14]. Второй - местные сопротивления в трубе. Они возникают в результате резких изменений пути течения (изгибы, повороты, расширения, сужения и т. д.). Каждый элемент местного сопротивления вызывает определенную потерю давления [13-14].

Чтобы определить, какой характер имеет поток газа или жидкости внутри трубы, вычисляется число Рейнольдса. Оно показывает, находится ли поток в ламинарном (упорядоченном), переходном или турбулентном (неравномерном, вихревом) состоянии. Это важно при расчете потерь давления, расхода энергии и стабильности потока [15]. По этой причине, прежде чем использовать закон потока, необходимо определить, является ли поток ламинарным или турбулентным, с помощью числа Рейнольдса. Число Рейнольдса определяется по формуле [14]:

$$Re = \frac{\rho \cdot v \cdot D}{\mu} \quad (1)$$

где: ρ — плотность жидкости или газа ($\text{кг}/\text{м}^3$); v — скорость потока ($\text{м}/\text{с}$); D — внутренний диаметр трубы (м); μ — динамическая вязкость ($\text{Па} \cdot \text{с}$).

Типы течений по числу Рейнольдса: $Re < 2300$ — ламинарный, $2300 < Re < 4000$ — переходная зона (переходный поток) и $Re > 4000$ — турбулентный [16]. На трубопроводах передачи, применяемых в системе воздушного транспорта хлопоуборочных машин МХ-1,8 и МХ-2,4 [1, 7, 11], установлены гофрированные трубы диаметром 180 мм. Скорость хлопковоздушной смеси на входе в эти трубопроводы составляет 18 м/с, что было определено на основе экспериментов в ходе полевых испытаний в практическом проекте AL-210202547 [3]. [15, 17, 18] значение $\text{Па}\cdot\text{с}$ $18,2 \times 10^{-6}$ было выбрано для динамической вязкости (μ) на основе литературы. По этой причине при вычислении числа Рейнольдса мы выбираем следующие значения: $\rho = 1,2 \text{ кг/м}^3$, $v = 18 \text{ м/с}$, $D = 0,18 \text{ м}$, $\mu = 18,2 \times 10^{-6} \text{ Па}\cdot\text{с}$, $Re = 213626$.

Итак, в нашем случае $Re = 213626$, поток оказывается турбулентным.

В турбулентном потоке формула Дарси-Вейсбаха используется для определения потерь давления [15-17]:

$$\Delta P = f_D \frac{L \cdot \rho \cdot v^2}{2D} \quad (2)$$

где: ΔP — потеря давления (Па); f_D — коэффициент трения Дарси-Вейсбаха, зависящий от деформации стенки трубы и числа Рейнольдса; ρ — плотность жидкости или газа (кг/м^3); L — длина трубы (м); V — скорость воздуха (м/с) и D — внутренний диаметр трубы (м).

Исходя из приведенной выше формулы для нашего случая, мы рассчитываем общую потерю давления и расход энергии в результате этой потери. Условно возьмем длину передающей трубы 1,5 м. f_D -коэффициент трения Дарси-Вейсбаха, в то время как [19] мы выбираем на основе литературы. $\Delta P = 32,02 \text{ Па}$.

От дна гофрированной трубы, расположенной вертикально, диаметром 180 мм, воздух поступает со скоростью 18 м/с. Длина трубы 1,5 м. Из приведенных выше расчетов следует, что потеря давления в данном случае составляет 32,02

Па. Посчитаем, сколько энергии расходуется в результате этой потери давления. Мощность (энергопотребление) определяется по формуле [15]:

$$A = \Delta P \cdot Q \quad (3)$$

где: A — мощность, обеспечивающая движение воздуха в трубах (Вт); ΔP — потери давления (Па) и Q — объемный расход ($\text{м}^3/\text{с}$)

При расчете объемного расхода используем формулу [10]:

$$Q = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot v \quad (4)$$

На основании данных рассчитаем объемный расход: $Q = 0,4581 \text{ м}^3/\text{с}$.

Рассчитаем потребляемую мощность по формуле (3): $A = 14,67 \text{ Вт}$.

Следовательно, когда воздух движется по вертикально расположенной трубе со скоростью 18 м/с и имеет потери давления $32,02 \text{ Па}$, для поддержания этого потока требуется потребляемая мощность около $14,67 \text{ Вт}$.

Однако в хлопкоуборочных машинах, а также во многих практических случаях в промышленности передаточные трубы не всегда располагаются в правильном вертикальном положении (рис.1). Они могут иметь изгибы под разными углами. По этой причине в этой статье труба имеет угол Θ относительно вертикального положения (0° , 15° , 30° , 45° , 60° , 75° и 90°), которые были проанализированы для случаев наклона ниже. Теперь рассмотрим расчет потерь давления в гофрированных трубах, изогнутых относительно вертикали. Изогнутые трубы (угловые секции) оказывают дополнительное влияние на потерю давления. Поэтому мы рассчитываем это в двух частях: потеря в прямой части и дополнительная потеря из-за изгиба.

Рассчитываем потери давления на прямом участке трубы по формуле (2): $\Delta P_{\text{вертикал}} = 16,03 \text{ Па}$. Потребляемая мощность на этом участке трубы рассчитывается по формуле (3): $A_{\text{вертикал}} = 7,34 \text{ Вт}$

Потери давления из-за изгиба рассчитываются по формуле [19]:

$$\Delta P_{\text{изгиб}} = K \frac{\rho \cdot v^2}{2} \quad (5)$$

Где K -коэффициент потери давления, который зависит от угла изгиба, формы трубы (гофры) и радиуса изгиба. Для гофрированных труб значение K обычно выше, чем для гладких труб. Потому что поверхность гофры создает дополнительную турбулентность и может быть получена из литературы [19].

Поскольку трубы наклонены относительно вертикали, также наблюдается дополнительная антигравитационная потеря [10]. Антигравитационная потеря – это потеря давления, вызванная силой тяжести, вызванной движением потока в вертикальном направлении (снизу вверх). Если труба наклонена относительно вертикали, учитывается только вертикальная составляющая (разница в высоте). Эта потеря отражает использование части энергии потока для противодействия гравитации. На эту потерю влияют плотность жидкости или газа, ускорение свободного падения и перепад высот. Формула антигравитационных потерь выглядит следующим образом:

$$\Delta P_g = \rho \cdot g \cdot h \quad (6)$$

где: ρ — плотность жидкости или газа (кг/м^3); g — ускорение свободного падения ($g=9,81 \text{ м/с}^2$); h — разница высот по вертикали (м).

Если труба находится под углом θ относительно вертикали, высота для изогнутого участка рассчитывается как [6]:

$$h = L \cdot \sin \theta \quad (7)$$

где L - длина изогнутого участка трубы (0,75 м). С помощью расчетных формул (5), (6) и (7) были рассчитаны потери давления при изгибе трубы относительно вертикальной оси, а результаты суммировались с потерями давления на вертикально крутом участке трубы, рассчитанными по формуле (2). Полученные значения суммарных потерь давления (ΔP) приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Расчеты влияния угла наклона симметрии трубы относительно вертикали на потери давления воздуха

Угол наклона, град.	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°
Потеря давления, Па	18.03	50.47	78.76	119.47	153.35	186.50	219.53

Из таблицы видно, что изменение оси трубы относительно вертикали от 0° до 90° приводит к увеличению давления воздуха в ней с 18,03 Па до 219,53 Па.

На основе результатов потерь давления рассчитывалось общее энергопотребление, вызванное утечкой воздуха из трубопроводов, наклоненных под углом, и результаты были записаны в таблице 2.

Таблица 2.

Влияние угла наклона на энергопотребление трубопроводом

Угол наклона, град.	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°
Энергопотребление, Вт	7.34	23.11	36.07	57.72	70.24	85.43	100.43

Так же, как в приведенном выше случае мощность воздушного потока увеличивается с 7,34 Вт до 100,43 Вт.

Расчеты потерь давления и энергопотребления на основе моделирования Ansys.

В приведенных выше теоретических расчетах с помощью программы Ansys Fluent выборочные значения, т. е. через гофру диаметром 180 мм и общей длиной 1500 мм пропускали воздух через дно трубы со скоростью 18 м/с и определяли потери давления. Также в программе Ansys получены значения при углах наклона 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° и 90°. Ниже описаны процессы моделирования, выполняемые для каждого угла.

Рисунок 3. Процесс моделирования в программе Ansys

Таблица 3.

Расчеты влияние угла наклона на потерю давления и энергопотребление трубопроводом (по приложению ANSYS)

Угол наклона, град.	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°
Потеря давления, Па	20.05	57.40	83.06	115.37	170.03	230.53	250.50
Энергопотребление, Вт	7.95	26.29	38.05	52.85	77.89	105.61	114.75

Из этой таблицы видно, что в зависимости от угла наклона трубы увеличивается как давление, так и энергопотребление.

Желательно, размеры таблиц не должны превышать размер страницы, размеры графиков приведены в инструкции для статьи. Все обозначения на рисунках должны быть описаны в подрисуночной надписи. Вложенные фотографии должны быть авторскими или с указанием источника заимствования

Экспериментальное исследование. В лаборатории Института проводились опыты, основанные на вышеуказанных параметрах и условиях трубопровода. К лабораторному стенду гофрированная труба наклонялась под углами от 0° до 90° по отношению к вертикали с разницей в 15° и через центробежный вентилятор пропускался воздух из трубы снизу вверх со скоростью 18 м/с. Потери давления в результате создаваемого потока измерялись с помощью манометра kanomax anemomaster 6112 [21, 22]. Полученные результаты зафиксированы в таблице 4.

Рисунок 4. Процесс гашения потери давления экспериментально

Таблица 4.

Экспериментальные данные по изучению влияния угла наклона на потерю давления и энергопотребление в трубопроводе

Угол наклона, град.	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°
Потеря давления, Па	19.08	55.62	85.02	121.73	165.81	233.11	255.20
Энергопотребление, Вт	8.74	25.48	38.94	55.76	75.95	90.77	116.89

Видно, что данные в таблице идут в одном направлении с вышеуказанными расчетными операциями.

Результаты проведенного исследования были обобщены с помощью гистограмм на рисунке 5.

а)

б)

Рисунок 5. Сравнение результатов анализов: а) результаты зависимости потерь давления от угла наклона; б) результаты зависимости энергопотребления от угла наклона

В рамках исследования влияние угла изгиба на потери давления и потребление мощности изучалось экспериментальными, аналитическими и компьютерными методами моделирования (Ansys Fluent). Результаты проведенного анализа по потерям давления показали, что наибольшее несоответствие между теоретическими расчетами и компьютерным моделированием составило 11.98% при угле наклона 0°. Наибольшая разница между теоретическими расчетами и экспериментальными результатами показала 14,70% при угле изгиба 90°. Наибольшая разница между компьютерным моделированием и экспериментальными результатами составила 5.42% при угле наклона 45°. Наименьшие различия отмечены как -3.30% (теоретическая - симуляция, 45°), 1.88% (теоретическая - эксперимент, 45°) и 0.41% (симуляция - эксперимент, 75°) соответственно.

Результаты анализа по энергопотреблению показали, что наибольшая разница между теоретическими расчетами и компьютерным моделированием

составила 13,76% при угле наклона 15°. Наибольшая разница между теоретическими расчетами и экспериментальными результатами составила 13,86% при угле изгиба 90°. Наибольшая разница между компьютерным моделированием и экспериментальными результатами составила 9,02% при угле наклона 45°. Наименьшие различия по потреблению мощности были определены как -8.71% (теоретическая - симуляция, 45°), -0.07% (теоретическая - эксперимент, 45°) и -0.33% (симуляция - эксперимент, 90°).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные сравнительные исследования показали:

1. Потери давления и энергопотребления в гибком гофрированном трубопроводе пневмотранспортной системы хлопкоуборочной машины по результатам известных методов расчета аэродинамики, программы Ansys Fluent и экспериментов на стенде показали что разница между их значениями удовлетворяет требования стандарта ISO 5725-5:1998.

2. Использование гофрированной трубы в пневмотранспортной системе хлопкоуборочной машины для сбора хлопка при изгибе её от вертикального положения до 90° привело к увеличению давления до 255,2 Па и возрастанию потребляемой мощности до 116,89 Вт.

3. Программное обеспечение Ansys Fluent позволяет с высокой точностью рассчитывать параметры пневмотранспортной системы хлопкоуборочной машины.

ЛИТЕРАТУРА

1. Rizaev, A., Normatov, M., & Ganjayev, Sh. (2023). On the quality of the harvested cotton and the energy efficiency of the air transport system of the cotton-picking machines. *AGRITECH-VIII E3S Web of Conferences* 390, 06044
2. Йўлдашев А.Т. (2022) *Научно-технические решения пневмотранспортной системы хлопкоуборочной машины со сменными уборочными аппаратами*. Дис. док. Тех. наук. - Ташкент. 177.
3. Кулдашев, Д., Норматов М., & Хунаров А. (2024). Разработка эффективной конструкции центробежного вентилятора хлопкоуборочных машин. *Журнал «Проблемы механики» ISSN: 2010-7250*, (1) 40-46.
4. Матчанов Р.Д. (2011). *Хлопкоуборочные машины 1929 – 2010 годы*. Fan va texnologiyalar.
5. № FAP 2530. Патент на полезную модель. МИСМИ, авторы Ризаев А.А. и т.д. // Центробежный вентилятор для транспортировки хлопка на хлопкоуборочной машине. Бю. №1, 2024.
6. Патент № IAP 06981 от 27.06.2022 г. Матчанов Р.Д., и др. Способ передачи хлопка из приемной камеры хлопкоуборочной машины в бункер и устройство для его реализации.
7. Ризаев, А., Йўлдашев, А., & Ашуров, Н. (2020) В этой статье: машины для сбора урожая хлопка с вертикальным шпинделем параметры эффекта вертикального шпинделя. *IOP Conf. Серия: Материаловедение и инженерия* 883 012166. IOP Publishing
8. White, F. M. (2016). *Fluid Mechanics (8th Ed.)*. McGraw-Hill Education.
9. Munson, B. R. (2013). *Fundamentals of Fluid Mechanics*. Wiley.
10. Smith, J. (2018). Corrugated Pipe Flow Analysis. *Journal of Fluid Engineering*
11. <https://uzal.uz/product/mx-18-paxta-terish-mashinasi/>

- 12.Hagen, G. (1839). Ueber Die Bewegung des Wassers in engen cylindrischen Röhren. *Annalen der Physik und Chemie. Vol. 124* (11), 1-47.
- 13.Poiseuille, M. (1840). Recherches expérimentales sur le mouvement des liquides dans les tubes de très-petits diamètres. *Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Vol. 11*, 961-967
- 14.Reynolds, O. (1883). An experimental investigation of the circumstances which determine whether the motion of water shall be direct or sinuous, and of the law of resistance in parallel channels. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London., Vol. 174*, 935-982.
- 15.Idelchik, I. E. (2003). *Handbook of Hydraulic Resistance (3rd ed.)*. CRC Press.
- 16.Miller, D. S. Internal Flow Systems (2nd ed.). Gulf Publishing Company, 1990, 650 p.
- 17.Çengel, A., Cimbala, (2011). *J. Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications*. McGraw-Hill Education.
- 18.Fox, R. W., McDonald, A. T., & Pritchard, P. J. (2008). *Introduction to Fluid Mechanics*. John Wiley & Sons.
- 19.Норматов, М. (2024).Сравнительный анализ энергоёмкости пневмотранспортных систем хлопкоуборочных машин. *Журнал «Проблемы механики» ISSN: 2010-7250. № 2*. 51-59.
- 20.Colebrook, F., White, M. Experiments with Fluid Friction in Roughened Pipes. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, Vol. 161*(906), 367-38.
- 21.Crane Co. (1942). *Flow of Fluids Through Valves, Fittings, and Pipe*. Technical Paper.
- 22.<https://www.giargarloscientific.com/environmental/kanomax/6112.html>
- 23.ISO 5725-5:1998 – методы измерения и точность результатов: альтернативные методы воспроизведения.